

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA MUSIQIY ASARLARGA HISSIY MUNOSABATNI SHAKILLANTIRISH :MASHG'ULOTLAR ASOSIDA.

Abduxoliqova Dilxumor Shuxrat qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Maktabgacha ta'lim fakulteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15152049>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi:7-mart 2025 yil
Ma'qullandi:18-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 30-mart 2025 yil

KEY WORDS

maktabgacha ta'lim tizimi ,tashkilot,katta guruh , hissiyot,munosabat,maktabga tayyorlash,shakillantirish.

ABSTRACT

Ushbu maqolada mamalakatimizda maktabgacha ta'lim tizimida musiqa mashg'ulotlarini yanada takomillashtirish va rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohatlar,hozirda o'sib kelayotgan yosh avlodning estetik, musiqiy qobiliyatlarini, salohiyat , ma'naviyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risida bayon etilgan.

Hozirgi kunga kelib dunyo respublikamiz miqyosida yoshlarning qobiliyatlari iste'dotlari,ichki imkoniyatlari o'ziga xos tarzda kuzatilmoqda.Maktabgacha ta'lim tizimi bola musiqiy hissiy shakillantirishning eng muhim bosqichi .Maktabgacha ta'lim tashkilotida olib boriladigan barcha musiqiy ishlar bolalarni oliyjanob fazilatlarni rivojlantirishga qaratilgandir.Shuningdek maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning musiqiy didini shakillatirishda musiqani o'rni muhim hisoblanadi.Shu sababali,maktabgacha yoshdagi bolalarda tarbiyalash ularda ijoodiy ko'nikmalarni rivojlantirish,musiqi salohiyatini rivojlantirish bo'yicha faoliyatlarni tashkil etish juda muhim hisoblanadi. Bolaning musiqiy hissiy shakillantirishning eng muhim bosqichi maktabgacha yoshdagi davrdir. Maktabgacha yoshdagi davr juda tez o'tadi, ammo ushbu davr bolaning hayotidagi daslabki bilimarni egllash desak ham boladi.Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda hissiy tarbiya asosan musiqa asarlarni tinglashi,eshitishi,his qilishi,ijro etishi orqali rivojlanadi.Albatta bu jarayon uchun uzoq va vaqt talab etiladi.Bolada musiqiy asarga hissiy munosabaatini shakillantirishdan oldin uning musiqiy ma'daniyatini shakillantirish kerak boladi.Musiqa tinglovchini bevosita o'ziga rom etishi balki uni idrok etishga ,tinglashga majbur etishi ham mumkun.Maktabgacha katta yoshdagi bolalar qolgan guruhlarga nisbatan mashg'ulot jarayonida erkinligi bilan ajralib turadi.Bu guruhda bolalar mustaqail ravishda badiy asarni tanlashi tahlil etishi obrazlarga bolishi,asar qahramonlarining xarakteri haqida muhokama qilish xususiyatlari amalaga oshadi.

His tuyg'ular keng tushuncha hisoblanadi.Musiqiy hissiyot har bir insondagi jarayonlardan biri bo'ladi.Har bir yosh toifasida bu jarayon turlicha tarzda kichadi.Ammo Maktabgacha ta'lim davrida bu o'zgacha usulda amalga oshadi. Musiqiy hissiyot katta yoshdagi bolalarda asosan ,ularning musiqa bilan tanishuvi,uni tinglashi va ijro etish jarayonida rivojlanadi.Musiqa bolalarga nafaqat estetik zavq va dam olish bakli hissiy va intellektual rivojlanish uchun ham foydalidir.Musiqa orqali bolalar o'z his tuyg'ularini ifodalashni ularga qarshi turishni yoki ular bilan bog'liq tushunchalarni o'rganishni boshlaydi.Musiqiy hissiyotlar bolalarning ruxiy holatiga va aqliy rivojlanishiga ta'sir qiladi.Ular musiqa orqali baxt,qayg'u,hayajon va boshqa hissiyotlar angalashiladi.Musiqiy ma'daniyatning dastlabki

boshlang'ich nuqtasining rivojlanishlaridan biri bu musiqiy hissiy munosabat hisoblanadi. Musiqa shuning uchun ham hislar tili deb ataladi. Musiqaga hissiy munosabatda bo'lish qobiliyati boshqa ijro va ijodiy faoliyat turlarida (qo'shiq aytish, cholg'u asboblarda chalish) ham rivojlanishi mumkin, agar ifodalilik bolalarning ijrosi va ijodiy improvizatsiyasida etakchi rol o'ynasa.

I.S.Vigotskiy bolalarning hissiy rivojlanishini o'qituvchining kasbiy yo'nalishlarining eng muhimi deb hisoblagan. U tuyg'ularni inson hayotining markaziy bo'g'ini sifatida ko'rib chiqadi. Vigotskiy ilmiy izlanishlari natijasida, uning izdoshlari inson ruxiyatining barcha tarkibiy qismlari, birinchi navbatda, intellectual va hissiy tarkibiy qismlarining o'zaro bog'liqligi va bu bilan ta'lim ishlarida hisobga olinishi kerakligi haqida fikr bildiradilar.

Yigirmanchi asrning o'rtalarida hissiy sezgirlik muammosiga muammaosiga musiqachi, sovet psixologi B.M.Teplov murojat qiladi. Uning tadqiqotlariga ko'ra musiqiylikning taklif etilgan nazaryasida musiqiy hissiy sezgirlik hissa ustunlik qiladi, olim uni musiqaning asosiy belgisi sifatida ko'radi. Teplov shuningdek „odam qanchalik kop eshitsa unda his qilish va idrok etish rivojlanadi.

O.P. Radinova faol ijodiy faoliyatda hissiy sezgirlikni, ongli idrok etishni va musiqaning ekspressiv vositalarini tushunishni rivojlantirishga yordam beradigan "musiqa xarakterini o'zlashtirish" usullarini taklif qildi. Uning so'zlariga ko'ra, o'qituvchi doimiy ravishda bolalarning harakatlari ijro etilayotgan musiqaga mos kelishini, harakatlar, so'zlar va tembr tanlash orqali ishning o'zgaruvchan tabiatiga o'xshatishini ta'minlashi kerak.

Musiqiy va hissiy munosabatni shakllantirish maktabgacha yoshidagi bolani nafqat atrofidagi dunyoni o'rganishga, balki bu dunyoda o'z o'rnini topishni, o'rganishga qodir bo'lgan subyekt ekanligini haqidagi g'oyani amalga oshirishga imkon beradi. Boladagi hissiy munosabatlar musiqa asarini to'g'ri tanlashi bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Bu jarayonda tarbiyachi va musiqa rahbarining hamkorlikdagi faoliyatini muhim hisoblanadi. Maktabgacha katta yoshdagi bola musiqa asarini tinglashi, eshitishi, idrok etishi orqali musiqiy asarlarga bo'lgan hissiyotlar uyg'onadi. Asar qahramonlari taqdiri musiqiy asarning jo'shqinligi, musiqaning sokin ekanligi bolada turli hildagi his tuyg'ularni uyg'otadi. Bunday his tuyg'ular bolalarda, musiqani ijro etishda, musiqiy harakatlarda, cholg'u asboblarda yoki raqslarda namoyon bo'ladi. Agarada bolda musiqiy asarni eshitganda yoki kuylaganda unda his tuyg'ular paydo bo'lmasa bunday vaziyatda bolada reperturani qayta tinglashi maqsadga muvofiq.

Tahlil va natijalar. Musiqa o'zining hissiyotlarga boy ekanligi tufayli katta-yu kichini o'ziga birdek jalb etadi. Bolalarda bu jarayon katta insonlarga nisbatan o'zgacharoq usulda amalga oshadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqa orqali hissiy munosabatlarni rivojlantirish muhim pedagogik vazidfalaridan biridir. Musiqa bolalarning hissiyoti, ijtimoiy ko'nikmlari va shaxsiy rivojlanishga ta'sir ko'rsatadi. Bolalar o'z hissiyotlarni boshqalar bilan bo'lishadi. Undagi kechayotgan jarayonlar yon atrofidagilarga turli hissiyotlar orqali ko'rsatadi. Musiqiy hissiyotlar bola o'z hatti harakatlari orqali namoyon etadi. Bolalar hissiyotlarini qanday boshqarishni bilishmaydi, ulardagi hissiyot tez paydo bo'lishi va tez so'nishi mumkin. Ushbu jarayonni tog'ri yo'lga qoyish muhim sanaladi. Bolalar uchun mashg'ulot jarayonida bolalarning yoshiga, qiziqishlariga va individual xususiyatlariga e'tibor qaratish juda muhim sanaladi. Bu ularning musiqaga mos bo'lgan qiziqishlarini oshiradi va hissiy munosabatlarni rivojlantiradi. Maktabgacha yoshdagi katta bolalarda musiqa orqali hissiy munosabatlar rivojlanishi qolgan guruhlarga nisbatan musiqa asarini ning tabiati, mazmuni, hissiy yuyg'ularini, kayfiyatini payqay oladi. Bunday jarayon bolalarda diqqat idrok rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Musiqani tinglash jarayonida bola o'zining ematsional holatidan xabardor bo'lib, musiqaga nisbatan hissiy idrok rivojlanishiga olib

keladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda hissiy sezgirlik juda ham kichik bo'lganligi uchun bolalarda musiqa asarini qayta tinglating maqsadga muvofiq. Har bir tinglash jarayonida bolada musiqiy idrok etilgan musiqiy tavsir chuqurlashadi va bolaning hissiy tajribasi ortadi. Bu orqali bolalarda musiqa nisbatan turli xildagi hissiyotlar vujudga keladi. Masalan quvonch, sokinlik, do'stlik, mehr, yaxshilik, vatanparvarlik kabi oliyjanob hislatlar shakllanishiga yordam beradi. Bu esa bolalarda musiqa nisbatan hissiy sezgirlik va real hayotda esa mehribonlik, boshqa insonlarga nisbatan hamdardlik ko'rsatish, yaxshilik ko'rsatish kabi shaxsiy xususiyatlar rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Bolalarda hissiy munosabatlar tashqi ko'rinishi, mimika, pantomimika orqali namoyon bo'ladi. Musiqiy obrazlarni idrok etish jarayonida bolada empatiya rivojlanadi. Musiqiy asar tugagandan so'ng bola bola o'z his tuyg'ulari zo'nasiga qaytadi lekin bola musiqa ma'lum bir darajada boyitiladi.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalar qolgan kichik guruhlarga nisbatan mustaqil va topshiriqlar qolgan guruhlarga nisbatan muvofiq hisoblanadi. Lekin bu ikki guruhda ham bir xil sxema bo'yicha mashg'ulotlar o'tkaziladi. Qolgan guruhlardan farqli o'laroq bu tinglash faoliyati, kuylash faoliyati, musiqiy ritmik harakatlar, cholg'u asboblarda ijrochilik faoliyati davom etadi biroz murakkabroq va vaqti ham uzoqqa cho'ziladi. Bu guruhda musiqiy qobiliyati rivojlantirish uchun har xil turdagi ijodiy o'yinlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu guruhdagi bolalar kattalar ishtirokida tinglash, eshitganlarini muhokama qilish, cholg'u asboblarni bilan tanishish va ularni chalish uslubi, musiqiy asarlarni tahlil etish xususiyati bu guruhda rivojlanadi. Musiqiy san'at maktabgacha katta yoshdagi bolaning shaxsiyatiga shubhasiz ta'sir ko'rsatadi; Musiqiya san'ati bilan tanishish orqali bolaning ijodiy salohiyati faollashadi, intellektual va hissiy tamoyillari rivojlanadi va bu tarkibiy qismlar qanchalik erta belgilansa, jahon madaniyatining badiiy qadriyatlarini bilan tanishishda ularning namoyon bo'lishi shunchalik faol bo'ladi. Musiqani haqiqiy, hisli va o'ylangan idrok etish musiqa bilan shug'ullanishning eng faol shakllaridan biridir, chunki bu ichki, ruhiy dunyo, his-tuyg'ular va fikrlarni faollashtiradi. Agar bolalar musiqani insonning his-tuyg'ulari va fikrlarini, hayotiy g'oyalari va obrazlarini o'zida mujassam etgan mazmunli san'at sifatida eshitishni o'rganmagan bo'lsalar, musiqaning ularning ma'naviy dunyosiga qanday ta'siri haqida gapirishning ma'nosi yo'q.

Xulosa. Yuqoridagilarni xulosa qilib, Maktabgacha ta'lim tashkiloti uzluksiz ta'limning boshlangich qismi hisoblanadi. Bolalar o'zining ilk musiqiy ko'nikmalari ayanan shu davrda boshlanadi va rivojlanadi. Agar ushbu jarayonlar tog'ri amalga oshirilsa bolada yangi istedotlar rivojlanishiga va uyg'onishiga asos hisoblandi. Aynan shuning uchun maktabgacha katta yoshdagi bolalarda musiqa mashg'ulotlar jarayonida hissiyotlar rivojlanishini to'g'ri yo'lga qo'yish haqida maqola bejiz yozilgan emas. Bu jarayoni amalga oshirish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi sababi bunda bola tez orada maktabga chiqish arafasida bo'lganligi uchun. Bolada ushbu yoshga mos bo'lgan musiqiy asar tinglashi juda muhim. Bola o'zining yoshiga mos ko'nikmalarni egallab olishi keyingi bosqichlarida dasturi amal bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham bu jarayonda musiqa yo'riqchisi balki tarbiyachi ham diqqatli bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bolalar bog'chasida musiqa ta'limi usullari / ed. N.A. Vetlugina. - M.: Ta'lim, 2009. - 368 b.
2. Radynova, O.P. Maktabgacha yoshdagi bolalarni musiqiy tarbiyalash nazariyasi va metodikasi / O.P. Radynova, L.N. Komissarova. - Dubna: Feniks+, 2011. - 352 p.
3. Anvarovna, K. D. (2022). Conducting music lessons in preschool educational institutions. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 3(3), 4-10.

4. T Ismailov, D Karimova - Интернаука, 2021. Formation of student aesthetic competition by teaching the works of russian classic composers in music culture classes
5. Karimova, D. A. (2022). Musiqa darslarida bolalar musiqa tuyg 'usini takomillashtirish. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 4-2), 288-294.
6. Karimova, D. A. (2021). Formation of student aesthetic competition by teaching the works of Russian classic composers in music culture classes. Молодой ученый, (17), 254-255.

